

Estratto di frutta dal retrogusto antivirale

AUTRICI

Anna Lukanini, Giulia Sibille

Department of Life Sciences and Systems Biology, 10123, Turin, Italy

anna.lukanini@unito.it

SCUOLA

L'articolo è stato revisionato dagli studenti e dalle studentesse di terza superiore del Liceo scientifico C. Cattaneo (Torino).

La recente pandemia da Sars-CoV-2 ci ha fatto capire molto su come affrontare un'infezione virale, o peggio una *pandemia*. Sicuramente la prima è che i vaccini sono la miglior arma di protezione che abbiamo per difenderci dai *microrganismi*. Grazie alla vaccinazione siamo protetti perché è come se le nostre cellule indossassero l'armatura del Lancillotto: ricordiamoci però che questa protezione non è sempre invincibile, quindi il virus può trovare altre vie di ingresso per colpirci!

Per sviluppare e mettere in commercio un vaccino ci vuole molto tempo: circa 10 anni, ma abbiamo visto che in situazioni di emergenza in 12-18 mesi è stato possibile commercializzare i primi vaccini anti-Sars-CoV-2, grazie a rapidi accordi stipulati tra le autorità sanitarie e le più potenti case farmaceutiche [1]. Spesso, in attesa di un vaccino, è difficile disporre di farmaci antivirali veramente efficaci che agiscano contro il virus e che non siano nocivi per le cellule bersaglio, per cui i virus hanno tutto il tempo di replicare e causare danni (più o meno gravi) alle persone infettate. Soprattutto, non esistono antivirali ad *ampio spettro* in grado di inibire la replicazione di virus diversi tra loro. Al contrario, per le infezioni batteriche esistono farmaci abbastanza ben tollerati dall'ospite (noi!) e ad ampio spettro: gli antibiotici. A differenza dei batteri, i virus non sono essere viventi, ma entità biologiche formate da *acido nucleico* (DNA o RNA) racchiuso in un rivestimento proteico (capside), a volte circondato da un ulteriore rivestimento di membrane che deriva dalla cellula ospite infettata (pericapside). Immaginate il virus come una scatola che ha il compito di proteggere il suo tesoro: il materiale genetico virale. Infatti, grazie all'integrità del proprio acido nucleico, i virus riescono ad obbligare la cellula infettata a produrre molte copie di loro stessi. Per questo motivo non è semplicissimo trovare un antivirale efficace e allo stesso innocuo, perché significherebbe identificare un farmaco in grado di danneggiare un virus senza che arrechi alcun danno alla cellula umana. Abbiamo specificato il termine "cellula umana" perché esistono virus che infettano le cellule eucariote animali in senso lato (uomo, cane, gatto, scimmia, etc..), come anche virus che infettano cellule eucariote vegetali (pianta del pomodoro, del tabacco, etc..) o anche virus che infettano cellule procariote (batteri); ma questa è tutta un'altra storia, e merita un racconto a sé.

Molto tempo fa, negli anni '30 del 1900 era stato candidato l'eparina come antivirale universale in grado di inibire la replicazione di virus diversi tra loro, per esempio: *HSV*, *HIV*, *RSV*, Zika [2]. L'eparina è un *anticoagulante* con una struttura simile ad alcune molecole di carboidrati complessi (gli eparosolfati) che vengono riconosciute e utilizzate da molti virus per attaccarsi, e successivamente entrare nella cellula per infettarla e iniziare così il ciclo replicativo. A differenza dei farmaci antivirali che esistono in commercio, l'eparina ha il vantaggio di bloccare l'infezione nelle sue primissime fasi, cioè impedisce il legame del virus con la cellula. Purtroppo l'eparina, dopo un po' di tempo all'interno del corpo umano, si stacca dal virus che è così in grado di far partire l'infezione [3]. Diversamente, gli antivirali a nostra disposizione bloccano uno specifico "step" della replicazione virale, ma ciò significa che il virus è già riuscito a penetrare all'interno di una cellula manipolandola a proprio vantaggio.

Per nostra fortuna la natura ci offre nuove armi per poter combattere i virus: la frutta e la verdura che noi mangiamo sono costituite in parte da molecole che ci proteggono dai virus, un po' come lo scudo ripara Capitan America dagli attacchi esterni.

A tal proposito, proprio dal nostro gruppo di ricerca è stata valutata l'attività antivirale

dell'estratto in polvere del mirtillo rosso (*Vaccinium macrocarpon* Aiton) (**Figura 1**) contro diversi virus patogeni per l'uomo, come per esempio il virus dell'Influenza [4].

Figura 1. Pianta e frutti di *Vaccinium macrocarpon* Aiton

Per effettuare questo esperimento si procede con un test chiamato “saggio di riduzione del numero delle placche virali”: il virus dell'Influenza, dopo aver infettato le cellule che consentono la replicazione virale (es: le cellule renali di cane, MDCK), le distrugge formando dei buchi che derivano proprio dalla lisi cellulare. Pertanto, il nostro compito è stato quello di contare quante placche di lisi sono state prodotte in presenza e in assenza dell'estratto in esame (quest'ultimo campione chiamato controllo virus). Più l'estratto ha effetto antivirale, meno placche conteremo rispetto a quelle contate nel controllo virus. Come primo passaggio abbiamo trattato le cellule MDCK con diverse concentrazioni di estratto di mirtillo rosso, a partire da 50 ug/ml fino a 1 ug/ml. Dopo un'ora di trattamento si procede con l'infezione delle cellule con il virus dell'influenza, in presenza o in assenza dell'estratto, per 48 ore. Passato questo intervallo di tempo, abbiamo contato le placche di lisi ottenute nelle diverse concentrazioni di estratto, e i risultati sono stati rappresentati sotto forma di grafico (**Figura 2**).

Figura 2. Attività antivirale dell'estratto di mirtillo rosso contro il virus dell'Influenza A (quadrato rosso) e B (pallino giallo) valutato tramite il saggio della riduzione del numero delle placche virali. La curva con i triangoli blu rappresenta i risultati derivati dalla valutazione dell'effetto citotossico dell'estratto.

Come è evidente, più la concentrazione dell'estratto di mirtillo aumenta (asse delle x, l'asse orizzontale) più si riduce il numero di placche contate (esprese in percentuale rispetto al controllo virus -asse delle y, l'asse verticale-): questo significa che la molecola ha la capacità di inibire *in vitro* la replicazione dei virus dell'influenza A e B in maniera concentrazione dipendente. Per capire meglio questo concetto pensiamo al videogioco che tutti conosciamo: Pac-Man. L'obiettivo di questo gioco è che la sfera gialla, Pac-Man, mangi tutti i numerosi puntini presenti nella schermata. Immaginiamo ora che l'estratto di mirtillo rosso sia Pac-Man e che tutti i puntini siano le particelle di virus, più aumentiamo il numero di sfere gialle, più riusciremo a mangiare un maggior quantitativo di puntini e quindi a sconfiggere il virus.

Ma a cosa è dovuta questa attività antivirale dell'estratto del mirtillo?

Per rispondere a questa domanda abbiamo analizzato le singole componenti dell'estratto di mirtillo rosso. Quando acquistiamo i succhi di frutta e leggiamo gli ingredienti osserviamo che all'interno della bevanda sono contenute vitamine, zuccheri, ecc. Anche l'estratto di mirtillo contiene al suo interno diverse componenti che sono state raggruppate in 5 diverse frazioni purificate. In seguito, abbiamo valutato l'azione antivirale di ciascuna frazione ed abbiamo notato che non tutto l'estratto di mirtillo è armato di spada e scudo per combattere i virus, ma solo una

piccola parte di esso, quella che contiene le proantocianidine di tipo A (PAC-A). E perché succede questo? Perché le PAC-A si legano ad una struttura virale di superficie (HA) che è necessaria per l'adesione e l'ingresso del virus nelle cellule ospiti, impedendo quindi l'ingresso del virus e provocando la conseguente perdita di infettività virale (**Figure 3**).

Figura 3. Effetto dell' interazione tra le proantocianidine e una componente di superficie del virus dell'Influenza sul processo di infezione virale

Le proantocianidine si trovano per esempio nei semi dell'uva, nella corteccia del pino, nel vino e sono conosciute per le loro proprietà antiossidanti, quindi migliorano la circolazione sanguigna, proteggono il cuore, proteggono in piccola parte l'epidermide dai raggi solari e limitano le reazioni allergiche. Adesso a questo elenco possiamo aggiungere che hanno un'attività antivirale contro il virus dell'Influenza (**Figura 4**) e non solo: l'estratto di mirtillo rosso ha dato ottimi risultati anche contro l'Herpesvirus, anch'esso in grado di infettare l'uomo (avete presente la "febbre" sul labbro? Ecco, è lui che provoca questo fastidio, ma non solo, purtroppo!!!) [5].

Vaccinium macrocarpon Aiton
(mirtillo rosso)

Figura 4. Il mirtillo rosso come potente armatura contro le infezioni virali

Queste informazioni sono molto importanti perché ci aiutano a capire quali molecole sono effettivamente in grado di combattere i virus, così da poter sviluppare nuovi farmaci antivirali. Una cosa è chiara a tutti ormai: è necessario avere farmaci antivirali efficaci ad ampio spettro per fronteggiare prontamente le pandemie future o le infezioni virali emergenti. Fino a poco tempo fa l'attenzione non era focalizzata sulla ricerca di antivirali ad ampio spettro perché queste infezioni emergenti riguardavano altre zone del mondo, di solito le più povere. Queste infezioni ormai non sono più esclusive di alcune zone del mondo, ma sono diffuse in tutto il globo a causa dei cambiamenti climatici, il sovrappopolamento, e la sempre più facile interconnessione globale (che viaggio intercontinentale ha fatto Sars-Cov-2? Ha superato le aspettative di Verne quando scrisse Il giro del Mondo in 80 giorni!). Quindi non possiamo più fare finta di nulla e girarci dall'altra parte, ma dobbiamo pensare ad un bene comune contro le infezioni virali.

Glossario

pandemia: epidemia (infezione che si diffonde rapidamente tra le persone che abitano in uno stesso Paese) che si diffonde tra i Paesi del Mondo.

microrganismi: strutture biologiche (batteri, funghi microscopici, virus) non visibili ad occhio nudo, per cui è necessario l'utilizzo di microscopi di potenza per vederli.

ampio spettro: si definisce "ad ampio spettro" un farmaco efficace nel limitare la replicazione o indurre l'uccisione di un numero elevato e ampio di microrganismi.

acido nucleico: molecola grande formata da unità ripetitive, i nucleotidi (adenina, citosina, guanina e timina per il DNA o uridina per l'RNA).

HSV, HIV, RSV: acronimo di Herpes-Simplex Virus, Virus dell'Immunodeficienza Umana e Virus Respiratorio Sinciziale.

anticoagulante: farmaco che impedisce al sangue di formare degli ammassi solidi (coaguli). Impedisce al sangue di passare dallo stato liquido a solido.

in vitro: esperimenti eseguiti in provetta al di fuori di un organismo vivente (animale, o uomo).

in vivo: esperimenti eseguiti in un organismo vivente, preferibili agli esperimenti *in vitro* in quanto più attinenti alla realtà.

Bibliografia

[1] Golob, J.L., Lugogo, N., Lauring, A.S., and Lok, A.S. 2021. SARS-CoV-2 vaccines: a triumph of science and collaboration. *JCI Insight*. 6(9):e149187. doi: 10.1172/jci.insight.149187.

[2] Nahmias, A.J., Kibrick, S. 1964. Inhibitory effect of heparin on herpes simplex virus. *J Bacteriol*. 87(5):1060-6. doi: 10.1128/jb.87.5.1060-1066.

[3] Pitt, E.A., Dogra, P., Patel, R.S., Williams, A., Wall, J.S., and Sparer, T.E. 2016. The D-form of a novel heparan binding peptide decreases cytomegalovirus infection *in vivo* and *in vitro*. *Antiviral Res.* 135():15-23.

[4] Luganini, A., Terlizzi, M.E., Catucci, G., Gilardi, G., Maffei, M.E., and Gribaudo, G. 2018. The Cranberry extract Oximacro[®] exerts *in vitro* virucidal activity against influenza virus by interfering with hemagglutinin. *Front. Microbiol.*, 9:1826. doi: 10.3389/fmicb.2018.01826.

[5] Terlizzi, M.E., Occhipinti, A., Luganini, A., Maffei, M.E., and Gribaudo, G. 2016. Inhibition of herpes simplex type 1 and type 2 infections by Oximacro[®], a cranberry extract with a high content of A-type proanthocyanidins (PACs-A). *Antiviral Res.*, 132:154-164. doi: 10.1016/j.antiviral.2016.06.006.